

УДК 316.472.3

DOI 10.5281/zenodo.15880586

Научная статья

ВЫЯВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ УСПЕХА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

IDENTIFYING KEY SUCCESS FACTORS TO INCREASE EMPLOYEE ENGAGEMENT IN THE COMPANY'S ACTIVITIES

БЕЛИКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,

кандидат экономических наук, доцент,

Байкальский государственный университет.

ФОМЧЕНКОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСЕЕВНА,

Байкальский государственный университет.

ШИЛИНА АНАСТАСИЯ МАКСИМОВНА,

Байкальский государственный университет.

BELIKOV ALEXANDER YURYEVICH,

Candidate of economic sciences, associate professor,

Baikal state University.

FOMCHENKOVA VERONIKA ALEKSEEVNA,

Baikal state University.

SHILINA ANASTASIA MAKSIMOVNA,

Baikal state University.

В данной статье рассматриваются пути решения проблемы низкой вовлеченности персонала в работу компании. Изучен синтез концепции ключевых факторов успеха (КФУ) с теориями мотивации для повышения вовлеченности. Выявлены факторы, влияющие на вовлеченность сотрудников компании. В результате предложена система КФУ с факторами мотивации, предложены инструменты воздействия и представлены KPI для мониторинга работы. Вкладом авторов в исследование является разработка практической модели управления вовлеченностью на основе синтеза теорий и создание системы измеримых KPI. Сделан вывод о значительном потенциале предложенной модели.

This article discusses ways to solve the problem of low staff involvement in the company's work. The synthesis of the concept of key success factors (KFC) with theories of motivation to increase engagement has been studied. The factors influencing the involvement of the company's employees have been identified. As a result, a CFU system with motivation factors is proposed, impact tools are proposed, and KPIs for job monitoring are presented. The authors' contribution to the research is the development of a practical model of engagement management based on the synthesis of theories and the creation of a system of measurable KPIs. The conclusion is made about the significant potential of the proposed model.

Ключевые слова: *вовлеченность сотрудников, ключевые факторы успеха (КФУ), мотивация, модель А. Маслоу, теория Ф. Герцберга, ключевые показатели эффективности (KPI), управление персоналом, мониторинг вовлеченности.*

Key words: *employee engagement, key success factors (KFS), motivation, Maslow's model, Herzberg's theory, key performance indicators (KPIs), human resources management, and employee engagement monitoring.*

Концепция «ключевых факторов успеха» впервые появилась в области управленческой информации и была упомянута еще в 1961 г. [7]. Однако широкую известность она получила лишь через несколько лет после публикации Дж. Роккарта [12], которую считают первым фундаментальным исследованием на эту тему. Популяризация концепции произошла благодаря работам Дж. Роккарта и К. Буллен, И. Ансоффа, Г. Джонсона и К. Скулза.

Для выявления КФУ проводится двухэтапное интервью. Первый этап – раунд открытых интервью, в котором управленцев (например, генерального директора, директора подразделения, президента и т. д.) спрашивают о важных, на их взгляд, для бизнеса факторах успеха. По результатам первого этапа составляется предварительный список факторов, которые на втором этапе оценивают эксперты, определяя степень важности каждого.

Исследователи выделяют множество различных подходов к пониманию КФУ. Обобщая разные точки зрения, можно сказать, что анализ КФУ помогает компаниям повысить конкурентоспособность и укрепить внутреннюю стабильность. Примечательно, что отечественные исследователи также внесли вклад в развитие представлений о факторах успеха организации и мотивации персонала. Так, работа М.И. Магура [2] посвящена современным методам мотивации, А.Я. Кибанова [1] – системам управления персоналом, а Т.О. Соломанидина [4] – организационной культуре и ее влиянию на эффективность, что тесно связано с внутренними КФУ.

Таким образом, использование концепции КФУ помогает выбрать оптимальную стратегию для ведения бизнеса, особенно важно отметить, что цель исследования с помощью КФУ – гибкая, поэтому может использоваться для различных областей, касающихся ведения бизнеса. Особый интерес вызывают слабые места, которые ухудшают финансово-экономическое состояние предприятий, снижают как степень привлекательности работодателя для сотрудников, так и производительность труда работников.

Нивелирование этих проблем возможно осуществить с помощью анализа КФУ, основываясь на фундаментальных моделях мотивации сотрудников, таких как иерархия потребностей А. Маслоу.

Выбор КФУ для анализа компании в любой сфере должен основываться на определенных факторах. Большую достоверность имеют результаты, которые были получены непосредственно от работников организации, так и опирающиеся на базовое понимание человеческих потребностей, формирующих общую мотивацию и вовлеченность в работу. Для этих целей можно использовать иерархию потребностей А. Маслоу [10]. Несмотря на то, что данная концепция подвергается вполне обоснованной критике, она остается значимой для общего понимания и систематизации человеческих потребностей. Ценность концепции заключается в структурированном представлении потребностей человека: от низших – физиологических, до высших – духовных.

Впервые концепция А. Маслоу была описана в статье «Теория человеческой мотивации», опубликованной в 1943 г. [10, с. 4]. Выбор данной модели обусловлен несколькими причинами: наглядная иерархическая структура («пирамида») удобна для систематизации и классификации разнородных КФУ по уровням; предоставляет целостную и структурированную основу для понимания спектра потребностей, от низших до высших; несмотря на существование других значимых моделей (например, теория приобретенных потребностей Д. Макклелланда, двухфакторная теория Ф. Герцберга) и обоснованную критику (относительно жесткости последовательности уровней, культурной универсальности, методики исследова-

ния), концепция Маслоу остается одной из наиболее узнаваемых и часто используемых в качестве основы для классификации в прикладных исследованиях, особенно при структурировании факторов, влияющих на мотивацию и вовлеченность. В данном исследовании она служит понятным фундаментом для группировки выявленных КФУ. Ценность концепции заключается в структурированном представлении потребностей человека: от низших – физиологических, до высших – духовных. Для более глубокого анализа механизмов мотивации необходимо дополнять ее другими теориями, что частично отражено в использовании двухфакторной модели Ф. Герцберга далее.

В своей статье А. Маслоу представил концепцию иерархии потребностей в виде пяти уровней: физиологические потребности; потребности в безопасности; потребности в любви; потребности в уважении; потребности в самоактуализации.

Потребности сотрудников, описанные А. Маслоу, напрямую формируют их ожидания от работодателя. Удовлетворение этих ожиданий через инструменты и условия труда формируют ключевые факторы успеха, позволяющие увеличить уровень вовлеченности. Сам А. Маслоу отмечает, что у каждого человека разные потребности и что достаточно для одного, может быть недостаточным для другого.

Улучшение эффективности работы сотрудников является важной задачей управленцев. Вовлеченные сотрудники охотно вносят свой вклад в успех организации и с энтузиазмом относятся к своей работе [3].

В исследовании У. Таш [13, с. 148] был проведен анализ наиболее важных КФУ по иерархии потребностей А. Маслоу. Сотрудникам предложили выбрать наиболее значимые потребности на их взгляд, далее во втором и третьем раунде эти потребности сузили до конкретных факторов. Одним из наиболее важных факторов успеха, который будет мотивировать работников, было выделено личное совершенствование (55,6 % от всех опрошенных сотрудников), это можно обозначить как подвид пятого уровня потребностей (самореализация или самоактуализация). Этот результат указывает на необходимость регулярной обратной связи и признание успехов.

Вторым был отмечен фактор формирование четких задач (52,5 % от всех опрошенных сотрудников), такой результат демонстрирует, что, если сотрудник понимает, что от него требуется, он лучше может соотносить свои действия с целями организации, тем самым приближаясь к собственной самореализации.

Третий по важности фактор – возможность командной работы (51,1 % от всех опрошенных сотрудников), выражающаяся в сотрудничестве и взаимной поддержке, что можно соотнести с уровнем 3 и 4 потребностей (любви и уважении). Если сотрудники чувствуют, что их ценят и уважают в команде, они чаще испытывают чувство принадлежности и удовлетворенности.

Наибольшую популярность получили исследования, которые изучают высшие потребности и их влияние на мотивацию персонала, однако обеспечение базовых потребностей также влияет на самочувствие сотрудников на рабочем месте. Так, в исследовании Ф. Рене-Пью [11], путем математического анализа, было установлено, что шум и качество воздуха влияют на работоспособность и ощущение комфорта персонала. Кроме этого, исследователем Ф. Герцбергом [8] было доказано, что зарплата, условия труда и безопасность классифицируются как гигиенические факторы (внешние), отсутствие которых вызывает неудовлетворенность, но их присутствие не гарантирует и не повышает уровень мотивации. Иначе действуют факторы-мотиваторы (внутренние), они обеспечивают увеличение вовлеченности в работу сотрудниками и в целом усиливают удовлетворенность работой. Исследование М. Ли [9] подтвердило, что факторы, установленные Ф. Герцбергом и А. Маслоу, а также другими авторами, исследовавшими смежные темы, играют первостепенную роль в обеспечении мотивации для большинства сотрудников.

Таким образом, исследования проведенные по взаимосвязи мотивации и производительности сотрудников и их потребностей, имеют высокую степень связи между собой. Основные концепции Ф. Герцберга и А. Маслоу указывают на то, что базовые потребности человека должны выполняться, так как они являются необходимым условием для обеспечения полноценной работы сотрудника, они не увеличивают производительность, но их отсутствие значительно снизит мотивацию.

Благодаря консолидированным результатам, полученным в исследовании У. Таш, А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Линдера и обобщённой теории КФУ, можно предложить рекомендации по построению работы управленческого персонала, направленные на системное повышение эффективности сотрудников. На основе проведенного анализа предлагается следующая система КФУ, направленных на повышение вовлеченности персонала, сгруппированных по уровням потребностей и сопровождаемых практическими рекомендациями (табл. 1).

Таблица 1. Применение КФУ для повышения вовлеченности персонала [8; 10; 12]

Потребности (А. Маслоу)	Факторы мотивации (Ф. Герцберг)	Примеры КФУ	Инструменты влияния на КФУ	Ожидаемый эффект
Физиологические	Внешние	Конкурентная и справедливая оплата труда	Надбавки, премии для особых достижений, материальная помощь	Обеспечение базового комфорта, снижение внутреннего стресса
В безопасности	Внешние	Безопасные и комфортные условия труда	Обеспечение эргономичности рабочих мест (места отдыха и питания, комфортной температуры и влажности воздуха)	Увеличение чувства безопасности, создание благоприятных условий работы
В любви	Внутренние	Корпоративная культура и командный дух	Проведение неформальных встреч, корпоративных мероприятий, системы наставничества	Обеспечение чувства значимости и нужности в коллективе, поддержки
В уважении	Внутренние	Система признания достижений	Система рейтинга лучших сотрудников с поощрениями (благодарности, награды)	Повышение самооценки работника, увеличение лояльности к компании
В самоактуализации	Внутренние	Возможности для профессионального развития и реализации потенциала	Актуальные программы обучения и развития, поддержка инициатив работников	Повышение внутренней мотивации, повышение квалификации работника

На основе результатов объединения анализа КФУ и концепций мотивации человека предложен инструмент для отслеживания и понимания первичных и вторичных потребностей работников, а также использование этих направлений для увеличения работоспособности сотрудника. Управляющим для эффективной работы необходимо отслеживать потребно-

сти конкретных сотрудников или команд (через опросы, интервью) и адаптировать инструменты воздействия. Это связано с тем, что у людей разные потребности и то, что мотивирует одного, для другого может быть неактуально.

Внедрение КФУ должно сопровождаться регулярным мониторингом уровня вовлеченности и эффективности инструментов. Для этого необходима система ключевых показателей эффективности (КРІ), привязанных как к процессам, так и к результатам. КРІ выражаются в измеримых количественных показателях, анализ которых позволит объективно оценить прогресс и своевременно корректировать стратегию. Конкретные примеры КРІ для мониторинга эффективности предложенных КФУ и уровня вовлеченности могут включать:

- доля сотрудников, повысивших уровень квалификации за период;
- доля сотрудников, выполняющих индивидуальный план развития (ИПР);
- доля новых сотрудников, под руководством наставника;
- количество проведенных встреч с подчиненными на одного руководителя в период;
- индекс удовлетворенности условиями труда (по результатам опросов);
- доля рабочих мест, соответствующих эргономическим стандартам;
- доля сотрудников, участвующих в программах признания (рейтинги, награды);
- доля сотрудников, посещающих корпоративные мероприятия от среднесписочной численности работников;
- уровень текучести кадров (общий и ключевых сотрудников);
- средний срок работы в компании;
- выполнение индивидуальных/командных планов/КРІ и др.

Каждый из приведенных КРІ должен соответствовать принципам SMART (конкретные, измеримые, достижимые, релевантные, ограниченные по времени) и регулярно пересматриваться руководителями и управленцами. Метрики должны проходить тщательный отбор для достижения поставленных целей компании.

Успешная реализация данных рекомендаций и приведенных инструментов требует активной и осознанной позиции руководителей, которые непосредственно взаимодействуют с сотрудниками, и топ-менеджментом, задающим приоритеты развития компании.

Проведенное исследование подтверждает фундаментальную значимость концепции ключевых факторов успеха (КФУ) как стратегического инструмента управления. Анализ эволюции понятия демонстрирует его универсальность и адаптивность для решения разнообразных бизнес-задач. Особую актуальность применение концепции КФУ приобретает в контексте управления человеческими ресурсами, а именно – повышения вовлеченности персонала. Исследование построено на комплексном анализе классической теории КФУ с фундаментальными моделями мотивации человека, прежде всего, иерархией потребностей А. Маслоу и двухфакторной теорией Ф. Герцберга. Исследование У. Таш, а также отечественных авторов [3] подтверждают тесную взаимосвязь между удовлетворением потребностей сотрудников и уровнем их мотивации, удовлетворенности трудом и, как следствие, вовлеченности. Ключевой вывод заключается в том, что базовые потребности, соответствующие гигиеническим факторам, являются необходимым условием предотвращения неудовлетворенности, но сами по себе не создают высокой вовлеченности.

Практическая значимость исследования выражена в разработке системы конкретных КФУ, которая предоставляет менеджерам структурированный инструмент для диагностики и выявления актуальных потребностей сотрудников, а также оценки регулярного мониторинга эффективности через систему КРІ, привязанных как к процессам, так и к результатам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации / под ред. А.Я. Кибанова. 4-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2024. 695 с.
2. Магура М.И. Секреты мотивации, или Мотивация без секретов / М.И. Магура, М.Б. Курбатова. М.: Управление персоналом, 2007. 637 с.
3. Рощина А.В. Влияние мотивации персонала на повышение уровня производительности труда // Современные научные исследования и инновации.: электрон. журн. 2019. № 12 URL: <https://web.snauka.ru/issues/2019/12/90801> (дата обращения: 02.07.2025).
4. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании. М.: ИНФРА-М, 2010. 623 с.
5. Baker M.J. Marketing: An Introductory Text. Basingstoke: Macmillan Business, 1996. 600 p.
6. Bullen C.V., Rockart J.F. A Primer on Critical Success Factors. Cambridge, MA: Center for Information Systems Research, Sloan School of Management, MIT, 1981. 64 p.
7. Daniel D.R. Management Information Crisis / D. R. Daniel // Harvard Business Review. 1961. Vol. 39. No. 5. pp. 111-121.
8. Herzberg F. One more time: how do You motivate employes? // Havard Business Review. January-February, 1968. pp. 56-57.
9. Lee M.T., Raschke R.L. Understanding employee motivation and organizational performance: Arguments for a set-theoretic approach // Journal of Innovation & Knowledge. 2016. Vol. 1. No. 3. pp. 151-160.
10. Maslow A.A Theory of Human Motivation // Psychological Review. 1943. Vol. 50. No 4. pp. 370-396.
11. Reyne-Pugh F., Pulgar J. Assessing the Impact of the Physical Environment on Comfort and Job Satisfaction in Offices. 2020. URL: <https://arxiv.org/abs/2001.04562> (дата обращения: 02.07.2025)
12. Rockart J.F. Chief Executives Define Their Own Data Needs // Harvard Business Review. 1979. Vol. 57. No. 2. pp. 81-92.
13. Tash U. Defining key elements that shape employee engagement in a Maslow hierarchy in perspective // International Journal of Economic and Administrative Studies. 2024. No. 44. pp. 141-150.

Поступила в редакцию: 10.07.2025
Принята в печать: 19.08.2025

© Беликов А.Ю., Фомченкова В.А.,
Шилина А.М., 2025.